

instrumentum

Bulletin du Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées de l'Antiquité à l'époque moderne

Abonnement, commandes de bulletin(s) / *Subscription, bulletins ordering* :

Nicole NADEAU instrumentum@free.fr

Rédaction du bulletin / *editorial staff of the bulletin* :

Isabelle BERTRAND musees@chauvigny-patrimoine.fr

Instrumentum / Musées de Chauvigny 3, rue Saint-Pierre B.P. 90064 FR-86300 CHAUVIGNY

n° 52 déc. 2020

Editorial

2020 s'achève, une année éprouvante pour les corps et les esprits ; une année au cours de laquelle la recherche a dû s'adapter à de nouvelles conditions, avec des déplacements et des rencontres réduits, voire annulés. Dans ce contexte si particulier, nous sommes heureux de vous livrer ce cinquante-deuxième numéro de la revue *Instrumentum* qui comprend un dossier sur le thème des jeux dans l'Antiquité composé de quatre articles écrits par de jeunes chercheurs travaillant dans le cadre du projet européen *Locus Ludi*, dirigé par Véronique Dasen de l'université de Fribourg. La rencontre avec cette dernière et le groupe qu'elle anime est un des événements positifs survenus à la faveur du confinement du printemps dernier ! Nous espérons que cette collaboration continuera sous cette forme ou sous une autre, afin de suivre les travaux menés sur un sujet si intéressant.

Au cours des prochains mois, l'association *Instrumentum* devra organiser son Assemblée Générale et vous serez conviés à vous prononcer, via un vote en ligne, sur les bilans d'activité et financier 2017-2020. À cette occasion seront renouvelés les mandats des membres du bureau et des vice-présidents.

Déjà, nous pouvons évoquer quelques actions de ces trois années passées, comme la tenue les 14-16 juin 2017 des Rencontres internationales sur *Les modes de transports dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Mobiliers d'équipement et d'entretien des véhicules terrestres, fluviaux et maritimes* au Musée départemental de l'Arles antique (FR), dont l'organisation a été pilotée par Stéphanie Raux, ex-VP France, laquelle prépare actuellement la publication des actes. Les 12-14 juin 2019, *Instrumentum* co-organisait à Londres, avec le *Roman Finds Group*, le *Finds Research Group* et le *King's College*, le colloque *Hoarding and deposition in Europe from later prehistory to the medieval period – finds in context* grâce notamment à Emma Durham, notre VP Great-Britain. Ce fut l'occasion d'assurer de notre soutien nos collègues anglais alors que leur pays allait prendre la voie de l'isolement institutionnel, bien éloignée de celle prônée par nos disciplines et nécessaire à leur épanouissement. La publication des contributions à ces journées est également en cours de préparation.

À chaque numéro de la revue, la secrétaire chargée de sa coordination se pose la même question : saura-t-il répondre aux attentes des abonnés ? Comme dans toutes réalisations scientifiques collectives de ce genre, les choix et les idées émises sont discutables et les informations relayées ne sont pas exhaustives, pour autant leur publication en fixe l'existence dans un environnement si foisonnant et si mouvant, au sein duquel perdre le fil serait si facile...

Prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes / Take care of yourself and Merry Christmas.

Isabelle BERTRAND, Secrétaire, chargée du bulletin /
Secretary, editor of the biannual magazine

Sommaire/Contents

p. 2 – Bibliographie/Bibliography
Instrumentum 52

Articles

p. 12 – Boucle de type *Viminacium* à Sauvian (FR, Hérault)

p. 19 – Zwei Hemmoorer Eimer aus dem vicus von Mittelstrimmig

p. 21 – La datation probabiliste pondérée

Dossier : Locus Ludi

Les dés atypiques

p. 26 – Irregular dice from Northern Greece

p. 30 – Sur quelques pièces problématiques étrusques en os et en ivoire

p. 33 – Alcuni dadi 'particolari' da Pompei. Dall'evidenza materiale alla cultura ludica

p. 35 – Les dés pleins cubiques et parallélépipédiques en os de Gaule romaine. De leur production à l'art de les manipuler

Colloques/Colloquiums

p. 25 – Colloquia Anatolica et Aegaea

Congressus internationales Smyrnenses XI

p. 48 – The 25th LIMES Congress

Exposition/Exhibition

p. 18 – Boire avec les dieux / Drinking with the Gods

p. 25 – Diplômes universitaires/ University Diplomas

p. 48 – Instrumentum

Organigramme – Comité de lecture

Prochains dossiers thématiques / Next special topics

Date limite / Deadline :
le 1^{er} mars / March the 1st

Juin 2021 / June 2021

Le travail des alliages à base de cuivre (âges du Fer - haut Moyen Âge) (ateliers, productions, creusets, moules, analyses, ...) / *Copper alloy working (Iron Ages - Early Middle Ages) (workshops, products, crucibles, moulds, analysis, ...)*

Juin 2022 / June 2022

Artisanat du bois et artefacts aux époques romaine et médiévale (outillage, marques, essences, commerce, ...) / *Wooden artefacts and wood craft in Roman and medieval times (tools, stamps, species, trade, ...)*

Si potrebbe dunque ipotizzare che la peculiare sistemazione numerica dei due dadi sia stata adottata per velocizzare le dinamiche di gioco, limitando al massimo la possibilità di ottenere un punteggio basso, che ne avrebbe conseguentemente dilatato la durata.

Che questa possa essere una spiegazione verosimile è indicato anche dal successivo sviluppo del *Ludus Duodecim Scripta*, poi divenuto *Alea* (=dado) in epoca tardo-antica (Vespa 2019, 124); le regole rimasero le stesse, ma come dice anche il cambiamento onomastico, la componente aleatoria ebbe un ruolo sempre più preponderante, con l'introduzione di un ulteriore dado per ciascun lancio (portandone così il numero da due a tre).

Concludendo, i due dadi con numerazione 'particolare' rinvenuti a Pompei potrebbero rappresentare una spia di un cambiamento già in atto nella meccanica di gioco, in vista di un sempre più marcato 'snellimento' delle tempistiche. Non è possibile stabilire se l'evidenza pompeiana rappresenti la scelta di un giocatore particolarmente impaziente o rappresenti piuttosto un prodromo del successivo mutamento del *Ludus Duodecim Scripta* in *Alea*. In tal caso, sarebbe intrigante cogliere nella cultura materiale di Pompei, dunque entro il 79 d.C., l'avvio di cambiamenti che si sarebbero stabilmente affermati lungo un arco evolutivo di lungo periodo e diventati poi norma definitivamente solo con l'età tardo-antica.

Alessandro PACE,
postdoc researcher ERC *Locus Ludi*
Università di Fribourg-CH
alessandro.pace1982@gmail.com

Note:

(1) This research is part of the ERC Advanced project *Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Classical Antiquity* based at the University of Fribourg (PI Véronique Dasen). This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement no 741520) <https://locusludi.ch>

(2) Gli oggetti conservati in magazzino non sono infatti ricordati nel giornale di scavo del 1955, anno della loro scoperta.

(3) Sui dadi e sulla loro documentazione si veda Béal 1983, 349-354; Poplin 2004-2005; Feugère 2013; Giacobello 2015b; de Voogt, Eerkens 2018, 99-101; Manniez 2019.

(4) Altri tre dadi con serie numerica simile alla nostra sono attestati, a conoscenza di scrive, nel mondo romano; uno proviene da Vaison-la-Romaine (si veda il contributo di Thomas Daniaux in questo stesso fascicolo), un secondo da *Brigetio* (odierna Komárom, in Ungheria; si veda Borhy 2002) e un terzo, ancora inedito, da Ponte Gardena, Provincia di Bolzano (si ringrazia per questa informazione la dott.ssa Chiara Bianchi).

(5) Per la presenza di una "X" incisa sulla faccia inferiore si confronti con alcune pedine in osso provenienti dalla *civitas di Venta Icenorum* (attuale Caistor St Edmund, Norfolk, UK); si veda Harlow 2019, p. 9, figg. 9, 10a.

Bibliografia:

Allison 2004 : P. Allison, *Pompeian Households. An analysis of the Material Culture*. Los Angeles 2004.

Allison 2006 : P. Allison, *The Insula of Menander in Pompeii. Vol. 3, The Finds, a contextual study*. Oxford 2006.

Béal 1983 : J.-C. Béal, *Catalogue des objets de tabletterie du Musée de la Civilisation gallo-romaine de Lyon* (Centre d'études romaines et gallo-romaines de l'Université Jean Moulin, Lyon III, Nouvelle série n° 1), Lyon 1983.

Borhy 2002 : L. Borhy, *Alea falsa est? Gedanken zu einem trügerischen würfel aus Brigetio*. In : K. Kuzmová, K. Pieta, J. Rajtár (hrsg.), *Zwischen Rom und dem Barbaricum: Festschrift für Titus Kolnik zum 70. Geburtstag*. Nitra 2002, 55-58.

Castiglione Morelli 2015 : V. Castiglione Morelli, *Tracce di vita quotidiana nell'instrumentum domesticum*. In : V. Castiglione Morelli, E. De Carolis, C.R. Salerno (a cura di), *Caio Giulio Polibio. Storie di un cittadino pompeiano*. Salerno 2015, 351-372.

Cool 2016 : H. E. Cool, *Recreation or decoration: what were the glass counters from Pompeii used for?*, *Papers of the British School at Rome* 84, 2016, 157-177.

de Voogt, Eerkens 2018 : A. de Voogt, J.W. Eerkens, *Cubic dice: archaeological material for understanding historical processes*, *Kentron* 34, 2018, 99-108.

Ferrua 2001 : A. Ferrua, *Tabule lusorie epigrafiche*. Città del vaticano 2001.

Feugère 2013 : M. Feugère, *Les dés romains*, *Archéothéma* 31, 2013, 44-45.

Giacobello 2015a : F. Giacobello, *Giocare a dadi a Pompei tra vino, salsicce e risse: un passatempo da taverna*. In : C. Lambrugo, F. Slavazzi, A.M. Fedeli (a cura di), *I materiali della Collezione Archeologica "Giulio Sambon" di Milano. I. Tra alea e agòn: giochi di abilità e di azzardo*. Sesto Fiorentino 2015, 37-42.

Giacobello 2015b : F. Giacobello, *Dadi e buona suerte! Da Roma ai giorni nostri*. In : C. Lambrugo, F. Slavazzi, A.M. Fedeli (a cura di), *I materiali della Collezione Archeologica "Giulio Sambon" di Milano. I. Tra alea e agòn: giochi di abilità e di azzardo*. Sesto Fiorentino 2015, 71-74.

Harlow 2019 : N. Harlow, *Roman Bone Gaming Counters from Caistor St Edmund*, *Lucerna* 56, 2009, 7-13.

Lambrugo 2015 : C. Lambrugo, *Giocare per terra... e per mare!* In : C. Lambrugo, F. Slavazzi, A.M. Fedeli (a cura di), *I materiali della Collezione Archeologica "Giulio Sambon" di Milano. I. Tra alea e agòn: giochi di abilità e di azzardo*. Sesto Fiorentino 2015, 25-30.

Manniez 2019 : Y. Manniez, *Dés classiques et dés spéciaux*. In : V. Dasen (dir.), *Ludique ! Jouer dans l'Antiquité*. Catalogue de l'exposition au *Lugdunum-musée et théâtres romains* (20 juin-1^{er} décembre 2019), Gand 2019, 76-77.

Morsiani 2017 : S. Morsiani, *Paste vitree*. In : A. Corallini, *Pompei. Insula IX 8. Vecchi e nuovi scavi (1879-)*. Bologna 2017, 712-713.

Pace cs a : A. Pace, *Ludite Pompeiani! Indagini sulla cultura materiale ludica della città antica*. cs.

Pace cs b : A. Pace, *Nos fritillum dicimus. Nuovi dati sulla cultura materiale ludica di Pompei*. cs.

Pace cs c : A. Pace, *Looking through the glass. Discussing the so-called glass "counters" from Pompeii*. cs.

Poplin 2004-2005 : F. Poplin, *Numération et orientation des dés antiques et médiévaux*, *Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France*, 2004-2005, 51-65.

Purcell 2007 : N. Purcell, *Inscribed Imperial Roman Gaming Boards*. In : I. Finkel (ed.), *Ancient Board Games in perspective*. London 2007, 90-97.

Schädler 1995 : U. Schädler, *XII Scripta, alea, tabula – New evidence for the roman history of 'backgammon'*. In : A. de Voogt (ed.), *New Approaches to Board Games Research. Asian Origins and Future Perspectives*. Leiden 1995, 73-98.

Schädler 2013 : U. Schädler, *Les jeux des pions*. In : V. Dasen, U. Schädler (ed.), *Jeux et jouets gréco-romains*, *Archéothéma* 31, 2013, 64-65.

Schädler 2019 : U. Schädler, *Quelques règles de jeux de plateaux et de pions*. In : V. Dasen (dir.), *Ludique ! Jouer dans l'Antiquité*. Catalogue de l'exposition au *Lugdunum-musée et théâtres romains* (20 juin-1^{er} décembre 2019), Gand 2019, 127-129.

Torre 2015 : C. Torre, *Studiosissime ludere: giochi di abilità e azzardo nelle fonti letterarie*. In : C. Lambrugo, F. Slavazzi, A.M. Fedeli (ed.), *I materiali della Collezione Archeologica "Giulio Sambon" di Milano. I. Tra alea e agòn: giochi di abilità e di azzardo*. Sesto Fiorentino 2015, 15-23.

Varone 2003 : A. Varone, *Il gioco*. In : G. Stefani (a cura di), *Menander. La casa del Menandro di Pompei*. Milano 2003, 192-193.

Vespa 2019 : M. Vespa, *Lexique des jeux*. In : V. Dasen, (dir.), *Ludique ! Jouer dans l'Antiquité*. Catalogue de l'exposition au *Lugdunum-musée et théâtres romains* (20 juin-1^{er} décembre 2019), Gand 2019, 124-126.

Les dés pleins cubiques et parallépipédiques en os de Gaule romaine

De leur production à l'art de les manipuler

Th. Daniaux

Cette étude s'intègre dans ma thèse de doctorat sur la culture ludique gallo-romaine (*Jouer en Gaule romaine. Culture ludique et sociabilité*), qui s'inscrit dans le cadre du projet de l'European Research Council (ERC) *Locus Ludi. The Cultural Fabric of Play and Games in Antiquity* (n° 741520) basé à l'Université de Fribourg sous la direction de la professeure Véronique Dasen⁽¹⁾.

L'analyse systématique de centaines de dés entreposés dans les réserves suisses, belges, françaises et allemandes⁽²⁾ a fait apparaître plusieurs caractéristiques morphologiques, métriques et esthétiques qui se distinguent des exemplaires les plus communément répandus dans l'Empire romain. Ces derniers sont généralement en os, pleins et de type *Sevens*, pour reprendre la terminologie mise au point par J.W. Eerkens et A. de Voogt, figurant sur les faces qui s'opposent des valeurs qui, une fois additionnées, égalent sept

(Voogt, Eerkens 2017, 163-173). Cette typologie était bien connue des Anciens. En effet, une épigramme attribuée à Socrate mentionne dans l'ordre les valeurs incisées sur les faces qui s'opposent (*Anthologie Palatine*, XIV, 8) : *Le dé peut amener six, un ; cinq, deux ; trois, quatre* ⁽³⁾.

Il existe de nombreuses publications sur ces petits objets en os, axées tantôt sur leur mode de production (Voogt et al. 2015, 151-159 ; Feugère, Picod 2004, 37-41 ; Feugère 2013, 44-45), tantôt sur leur typo-chronologie globale (Voogt, Eerkens 2017, 163-173 ; Voogt, Eerkens 2018, 99-108 ; Poplin 2011, 51-65 ; Schädler 2013, 46) ou encore sur la présentation de cas particuliers (Manniez 2010, 18-22 ; Manniez 2019, 76-77). À la suite de ces travaux, cet article a pour objectif d'une part de revenir sur certaines méthodes de production observées sur un territoire géographique plus large, d'autre part de les intégrer à une réflexion jusqu'ici peu explorée, à savoir la fabrication de dés spécifiques pour une variété de jeux non mentionnée dans les sources écrites anciennes.

À l'heure actuelle, des centaines de jeux nécessitant ou non un plateau sont connus et joués avec différents types de dés allant de deux à cent faces. Une grande quantité de ces jeux impliquent uniquement l'emploi d'un ou de plusieurs dés de type *Sevens*, objets produits en quantité industrielle qui dominent aujourd'hui le marché. La découverte systématique de plusieurs dizaines de dés de ce type sur les sites de Gaule romaine peut être comparée à une production tout aussi importante pour l'époque.

Les témoignages archéologiques attestent la popularité de ces petits objets, d'ordinaire réalisés dans des matériaux peu coûteux, comme l'os et la terre cuite, et plus rarement dans des matériaux plus nobles tels que l'ivoire, l'ambre, la pierre, le cristal de roche, le métal (alliage cuivreux, plomb, or). En parallèle, les sources littéraires démontrent également la grande popularité des dés auprès des simples mortels, de l'esclave au *princeps*, mais aussi auprès des héros et des dieux jouant pour passer le temps, pratiquant la divination ou s'adonnant à des jeux d'argent.

Comme le souligne U. Schädler, directeur du Musée suisse du Jeu, reconstituer les règles d'un jeu est difficile, voire impossible, sans l'aide de sources écrites, épigraphiques ou iconographiques car celles-ci peuvent varier d'une époque à une autre ainsi que d'un groupe de joueurs à un autre sur tout le territoire romain (Schädler 2019, 20). L'étude réalisée sur des exemplaires spéciaux, mais qui diffèrent du commun *Sevens* par leur morphologie et leur marquage, peut néanmoins nous éclairer sur l'existence de types de jeux en Gaule romaine à propos desquels aucun témoignage écrit ne nous est parvenu.

Méthode d'analyse

Les dés pleins romains étant fabriqués en série dans des bâtonnets d'os, chaque face possède des caractéristiques physiques macroscopiques particulières que F. Poplin (Poplin 2011, 60-62) a mises en évidence et dont nous nous inspirons ci-après.

La première face du dé est dite médullaire (M) puisque c'est elle qui, lorsque l'os était encore entier, était contre le canal médullaire. Elle est très reconnaissable sur les dés car l'artisan ne prenait généralement pas la peine d'aplanir la

surface. La seconde face est celle qui s'oppose systématiquement à la précédente. Cette face, dite périostique (P), est initialement la partie de l'os qui est en contact direct avec la chair de l'animal. Étant lisse et uniforme, il est rare qu'elle soit retravaillée, ce qui lui donne une surface légèrement convexe, visible à l'œil nu. La distance entre ces deux premières faces constitue l'épaisseur du dé. Les troisième et quatrième faces sont dites longitudinales (FL1 et FL2) et constituent les faces que l'artisan a sciées lorsqu'il a prélevé, de la diaphyse de l'os, la règlette à partir de laquelle seront créés une dizaine de dés. La distance entre celles-ci constitue la largeur du dé. Les deux dernières faces d'un dé sont appelées bout supérieur et bout inférieur (BS et BI) ; elles séparent chaque dé prélevé sur toute la longueur de la règlette d'os. La distance entre ces deux faces constitue, quant à elle, la longueur du dé.

Cette observation morphologique introduite par F. Poplin peut ensuite être couplée avec la méthode descriptive de J.-C. Béal (Béal 1983, 49) qui indique la position des ocelles sur chaque face. Ces indications constituent donc des repères

importants qui permettent au chercheur d'identifier la méthode précise de production d'une série tout en renseignant la manière selon laquelle un artisan applique les chiffres sur le cube.

Le croquis illustré ci-dessous se note donc de cette manière (fig. 1a) :

(M : 1 ; FL1 : 5 ; P : 61 ; FL2 : 2/ ; BS : 4 ; BI : 3)

Les méthodes de production des dés pleins

Les dés pleins traités dans cet article ont tous été prélevés dans des règlettes provenant du sciage vertical de la diaphyse d'un os long, de préférence un métapode de bœuf offrant un important volume de matière à travailler (Feugère, Picod 2004, 38). Selon toute évidence, une fois les dés désolidarisés des règlettes dans lesquelles ils sont façonnés, chaque face est numérotée par incision d'ocelles. Cette technique est largement connue à ce jour sur les territoires des Gaules et des Germanies romaines comme en témoignent des exemplaires provenant des réserves du Musée romain de Lausanne-Vidy (fig. 1b, cat. 1),

Fig. 1 — a. Dénomination et développement d'un dé cubique plein fabriqué à partir d'un bâtonnet d'os (DAO : L.-A. Daniaux) ; b. Dé cubique en os vierge. Musée romain de Lausanne-Vidy (CH), n° inv. VY 00689 (cliché : © Musée romain de Lausanne-Vidy, Atelier de numérisation-Ville de Lausanne) ; c. Dés pleins colorés par combustion à basse température. Détails des anomalies osseuses et de la disposition des ocelles de chiffre 6 sur plusieurs cubes extraits d'un unique bâtonnet. LVR-Archäologischer Park Xanten (DE), n° inv. c16861 ; d. Bâtonnet d'os marqué d'incisions préparatoires parallèles ayant probablement servi dans le débitage de dés miniatures. *Aventicum* – Site et Musée romains d'Avenches (CH), n° inv. 98/10582-01 (clichés : © Th. Daniaux).

du Parc archéologique de Xanten, du Musée Saint-Rémi de Reims, du Musée archéologique de Vieux-la-Romaine ou encore du dépôt régional de l'archéologie de Poitiers (Bertrand 2008, 107) qui, par l'absence de valeurs sur leurs faces, démontrent bien que ces dés ont été détachés de la réglette avant toute intervention de marquage, voire de remplissage des ocelles d'un mélange de cire et de charbon comme il était courant à l'époque (Schmid 1980, 56).

Cependant, une série de 49 dés observés au LVR-Archäologischer-Park Xanten (*Colonia Ulpia Traiana*), volontairement teints en noir par combustion à basse température, semble témoigner d'une technique de production légèrement différente. Ces exemplaires, une fois assemblés, reconstituent les bâtonnets d'os dont ils sont issus. Des observations macroscopiques et au microscope binoculaire ont permis de constater que certaines traces ou irrégularités de l'os sont présentes sur les faces de plusieurs autres dés portant systématiquement le même chiffre.

Les observations ostéométriques menées sur place pour cette étude confirment celles de E. Schmid (Schmid 1980, 57) qui, la première, avait montré que le chiffre 1 est, dans la majorité des cas, incisé sur la face médullaire. Le 6, quant à lui, est toujours marqué sur la face périostique, car généralement plus large et lisse. Le même phénomène s'observe sur les faces les plus petites des dés, portant généralement des traces de scie bien marquées et qui sont chiffrées dans la grande majorité des cas d'un 3 et d'un 4, plus rarement d'un 2 et d'un 5 (fig. 1c).

Cette association systématique entre une irrégularité osseuse et un chiffre particulier signifie qu'un artisan de Xanten a marqué les chiffres 1, 2, 5 et 6 avant de désolidariser complètement chaque dé du bâtonnet. Cette manière de travailler expliquerait également la présence récurrente des chiffres 3 et 4 sur les plus petites faces correspondant à celles qui sont sciées en dernier lieu pour séparer le dé du bâtonnet. Il est en réalité fréquent que ces deux derniers chiffres fassent preuve d'une apparente marginalisation car ils se retrouvent presque toujours incisés sur les faces les plus petites d'un dé plein ou sur les faces des dés creux comportant la pastille osseuse servant à boucher le canal médullaire préalablement évidé⁽⁹⁾.

Pourquoi les différents chiffres ont-ils été marqués systématiquement sur les mêmes faces ? Ce choix est peut-être la conséquence d'un acte pratique en ce qui concerne le 1 et le 6. En effet, le chiffre 1 est toujours incisé sur la face médullaire présentant encore les anomalies causées par l'irrégularité du canal médullaire et qui offre donc peu de place pour l'incision de plusieurs ocelles. En revanche, la face périostique, qui lui est opposée, étant naturellement lisse et offrant donc la plus grande surface est idéale pour le marquage des six ocelles composant le chiffre 6. L'invention du type *Sevens* est peut-être même en partie due à cette contrainte. Il est donc possible, par la suite, que dans un esprit d'harmonisation, les artisans aient décidé d'opposer les chiffres qui, additionnés, égalent tous sept. La production de tels dés, plus rapide et pratique que celle des dés creux et des autres dés pleins affichant une autre configuration de valeurs, a pu, par le biais d'une transmission culturelle (Voogt *et al.* 2015, 152), être adoptée jusqu'à la fin de l'Antiquité tardive.

Signalons par la même occasion que la longueur des dés de Xanten et d'autres exemplaires de Gaule romaine varie généralement de 1,3 à 1,4 cm. Cette caractéristique indique que les artisans gallo-romains délimitaient chaque dé sur la réglette avant même leur découpe suivant une longueur standardisée. Un témoin de cette pratique est sans doute à trouver à Avenches où un bâtonnet, probablement utilisé pour la fabrication de dés miniatures, porte des incisions parallèles visant à délimiter chaque unité avant qu'elle ne soit complètement désolidarisée du bâtonnet (fig. 1d, cat. 2).

Ces réflexions amènent à se demander dans quelle mesure il est possible d'identifier l'objectif ludique d'un artisan. La méthode de fabrication pourrait-elle témoigner de l'ergonomie de jeux précis que les textes n'ont pas transmis ? Certains dés pleins romains, provenant en majorité de l'est de la Gaule, pourraient apporter des éléments de réponse à cette question.

Les dés parallélépipédiques romains

La méthode de production en série présentée ci-dessus implique que l'artisan a opéré des choix, notamment sur la longueur du dé qui, dans la majorité des cas, est identique à la largeur et à la hauteur, ce qui forme des dés cubiques. Or, cette uniformité dans les dimensions des faces n'est pas toujours présente, ce qui donne naissance à des dés parallélépipédiques. Cependant n'entrent dans cette catégorie que ceux dont les côtés possèdent une différence de dimensions supérieure à 0,2 cm. En effet, une variation inférieure ou égale peut résulter d'une maladresse ou d'une imprécision et n'influe pas sur l'utilisation des dés et le résultat des lancers.

Le premier type est un dé avec deux faces très larges correspondant toujours au 1 et au 6. Ces faces, comme nous l'avons expliqué, sont celles qui sont marquées en premier lieu, à savoir la face médullaire pour le 1 et la face périostique pour le

Fig. 2 — a. Développement du premier type de dé parallélépipédique particulier. *Lugdunum*-musée et théâtres romains (FR), n° inv. E 507-5-202 ; b. Développement du second type de dé parallélépipédique particulier. *Lugdunum*-musée et théâtres romains (FR), n° inv. SN 285 (clichés : © Th. Daniaux).

Fig. 3 — a. Développement du dé parallélépipédique biseauté entre les faces 1 et 5 et les faces 1 et 2. *Aventicum* – Site et Musée romains d'Avenches (CH), n° inv. 03/11750-12 ; b. Développement du dé cubique biseauté entre les faces 4 et 1 et les faces 4 et 6. *Aventicum* – Site et Musée romains d'Avenches (CH), n° inv. 03/12079-23 (clichés : © Andreas Schneider, Musée romain d'Avenches).

a

b

6. Le 5 et le 2 sont généralement marqués sur les faces de dimensions moyennes, ni trop grandes ni trop petites, bien souvent mesurant 0,2 cm en moins que les plus grandes (fig. 2a, cat. 3). Les faces 3 et 4, en revanche, sont presque toujours marquées sur les deux faces les plus petites, c'est-à-dire les faces qui sont sciées en dernier pour le débitage complet de l'objet. Cependant, il est également possible que les places réservées à ces chiffres soient remplacées par le 2 et le 5.

Ce type de dé a fait l'objet d'une expérimentation menée sur un exemplaire conservé au musée *Lugdunum* à Lyon. Le déroulement du test mené sur ce dé consiste en un total de cent lancers sur une table de bois couverte d'un tissu.

Les lancers effectués avec ce dé ont révélé que son utilisateur avait 48 % de chances d'obtenir un 1 ou un 6 (les faces les plus larges), 35 % de tomber sur un 2 ou un 5 (les faces de dimensions moyennes) et seulement 17 % de chances d'avoir un 3 ou un 4.

Il est peu probable que ce dé soit un dé de tricheur de par sa forme rectangulaire fortement visible à l'œil nu pour son utilisateur comme pour l'adversaire. Il est donc évident que les chiffres, selon la largeur de la face sur laquelle ils sont marqués, ont des valeurs particulières qui ne sont d'ailleurs peut-être pas celles indiquées sur le dé. Il est alors possible d'imaginer l'existence d'un jeu méconnu dont les chiffres ayant le plus de valeur ou offrant un *bonus* particulier soient les plus difficiles à obtenir, à savoir le 3 et le 4 ou le 2 et le 5 selon le dé. Dans ce sens, le 1 et le 6, étant les faces les plus grandes et qui tombent le plus souvent, auraient pu être des valeurs moins importantes, ou encore signifier l'obtention d'un *malus* ou d'un *gag* tel que l'augmentation de la mise dans un jeu d'argent.

Il est d'ailleurs possible de relier ce type de dé, ne favorisant que quatre faces sur six, à l'hypothèse de U. Schädler qui propose d'y voir une continuité de l'usage des osselets (Schädler 2013, 46), qui ne présentent que les valeurs 1, 3, 4 et 6. Ainsi, les Romains avaient les outils adéquats pour jouer à ce qui pourrait ressembler au jeu grec du *Pleistobolinda* ou *jeu du coup le plus haut* ⁽⁵⁾. Selon Pollux (*Onomasticon*, IX, 95, 117), Isidore de Séville (*Étymologies*, XVIII, 66) et Ovide (*Tristes*, II, 473-74), il était nécessaire d'obtenir trois fois le chiffre 6 pour gagner tout en évitant le 1, nommé "chien", valeur la plus faible. Certains utilisateurs ont donc pu adopter la manière grecque de jouer en marquant les faces les plus petites d'un 2 et d'un 5 dont la chance d'apparaître est quasiment nulle, privilégiant de ce fait les chiffres 1, 3, 4 et 6. D'autres artisans, en revanche, ont pu y placer les valeurs 3 et 4 afin de favoriser les pires (1 et 2) et les meilleures valeurs (5 et 6) afin d'ajouter une difficulté dans le jeu.

Le deuxième type de dé parallélépipédique est légèrement différent dans le sens où les faces du 1 et du 6 sont encore une fois les plus larges, mais que les faces des 2, 3, 4 et 5 sont précisément de mêmes dimensions, au millimètre près (fig. 2b, cat. 4).

Dans ce cas-ci, l'expérimentation effectuée a permis de certifier qu'une différence de plus de 0,2 cm de dimension entre les faces peut influencer dans le résultat des lancers. En effet, le joueur avait 56 % de chances d'obtenir un 1 ou un 6 et 44 % de chances d'obtenir soit un 2, un 3, un 4 ou

un 5. Il y a donc pratiquement une chance sur deux de tomber sur ces derniers chiffres ou sur le 1 et le 6. Il faut cependant garder à l'esprit que le joueur a également trois fois plus de chances de tomber sur le 1 et le 6 que sur le 2, 3, 4 et 5 individuellement.

Une fois encore, employer la morphologie de ce dé *Sevens* pour la triche est inconcevable car trop perceptible, à moins que ce type de dé n'ait été employé au cours d'un jeu particulier octroyant des valeurs différentes à chacune des faces. Les faces 1 et 6, qui ont 50 % de chances d'apparaître, ont pu être des *malus* comme dans le précédent cas. Les autres faces (2, 3, 4, 5) ayant les mêmes chances d'apparaître pouvaient garder la valeur qu'indiquaient les ocelles ou d'autres pour que le jeu ait un sens.

Ces deux types de dés seraient idéaux dans le cadre de jeux qui auraient pour objectif de renverser les conventions selon lesquelles les chiffres les plus grands ont la plus forte valeur. Dans le cas des jeux d'argent, par exemple, ces dés spéciaux pourraient avoir offert au joueur chanceux une passe gagnante ou lui infliger une défaite douloureuse.

Ces dés parallélépipédiques pourraient être aussi un héritage laténien. D'après l'étude menée par L. de Chavagnac sur le corpus auvergnat, ces dés se subdivisent en plusieurs sous-types apparaissant pour la plupart à la fin du VI^e siècle av. J.-C. et au début du III^e siècle av. J.-C. pour disparaître progressivement à l'époque augustéenne au profit de la morphologie cubique méditerranéenne (Chavagnac 2015, 23-34).

Ces derniers, contrairement aux dés parallélépipédiques gallo-romains ne sont chiffrés que sur les deux faces longitudinales, la face médullaire et la face périostique et non sur les bouts, faces les plus petites. Celles-ci sont très fréquemment marquées des chiffres 3, 4, 5 et 6, ce qui a pour conséquence l'absence des chiffres 1 et 2, excepté pour quelques rares cas sur lesquels ces chiffres sont relégués sur les bouts. Contrairement aux dés laténiens, les exemplaires gallo-romains de type *Sevens* ne marginalisent que très rarement le chiffre 2 et jamais le 1. Bien au contraire, qu'il s'agisse de dés creux ou de dés pleins, ce sont bien les chiffres 3 et 4, comme mentionné plus haut, qui se voient attribuer ces faces défavorisées. De surcroît, le dernier type de dés allongés laténiens produit, les dés plaquettes, favorise tout du moins le chiffre 3 en le positionnant systématiquement sur une des deux faces les plus larges (Chavagnac 2015, 31).

La morphologie allongée commune aux productions laténiennes et gallo-romaines semble indiquer une forme de continuité dans l'artisanat propre à la Gaule. Néanmoins, il est difficile d'affirmer qu'elles ont revêtu les mêmes usages. En effet, plusieurs hypothèses d'utilisation sont envisagées quant aux dés laténiens allant d'un emploi pour des jeux de plateaux, pour une forme d'arithmancie, pour des tirages au sort à des fins politiques ou religieuses ou même pour une méthode de comptage (Chavagnac 2015, 112). L'usage des dés parallélépipédiques, en l'état actuel des recherches menées en Gaule romaine, n'est pas mieux connu. Cependant, il est possible de distinguer une forme de rupture dans la manière de configurer et de favoriser les valeurs 1, 2, 3 et 4 qui indique, si ce n'est l'attribution d'une nouvelle, du moins la transformation d'une

fonction déjà existante au début de notre ère, époque de profonde romanisation de la société.

Le biseautage des dés

Les deux types de dés parallélépipédiques présentés permettent pour la première fois d'avancer l'hypothèse selon laquelle certains spécimens non cubiques étaient fabriqués volontairement afin qu'ils soient utilisés pour des pratiques ludiques absentes des sources littéraires. Cette hypothèse pourrait également s'appliquer aux dés dont certaines arêtes sont fortement biseautées.

Le biseautage des arêtes est couramment utilisé pour améliorer le roulement du dé et ainsi accentuer le hasard du résultat du lancer. Dans ce cas, toutes les arêtes de l'objet sont biseautées de la même façon ou mieux encore, mais beaucoup plus rarement, à cause du travail plus minutieux, celles-ci sont arrondies, tout comme les angles, à l'image des dés vendus dans tous les commerces de nos jours. Cependant, certains exemplaires découverts à Avenches et à Vindonissa en Suisse présentent étonnement un biseau sur une, deux, trois ou quatre des six arêtes.

Parmi les dés retrouvés à Vindonissa, trois d'entre eux ne présentent qu'une seule arête biseautée. Le premier en possède une entre les faces 1 et 2, le second entre les faces 5 et 6 et le dernier entre le 1 et le 5 (Schädler 2013, 46 ; Manniez 2019, 76-77). Cinq autres dés montrent deux biseaux. Deux d'entre eux sont biseautés entre les faces 1 et 5 et 1 et 2, un troisième est biseauté entre les faces 5 et 6 et 6 et 2, un autre entre les faces 5 et 6 et 5 et 2 et le dernier entre les faces 1 et 2 et 2 et 6. Un ultime exemplaire possède, quant à lui, 4 arêtes biseautées situées entre les faces 1 et 2, 1 et 5, 5 et 6, laissant des arêtes vives aux faces 4 et 3 (Schmid 1980, 74-79).

Le Musée romain d'Avenches en possède deux provenant de la zone ouest du *forum*, nommée Conches-Dessus. Cette zone, séparée du *forum* par le *cardo* et le *decumanus*, a été fouillée dans le courant du XIX^e s., le tout début du XX^e s. et plus récemment en 2003 lors d'une fouille préventive. Malgré ces diverses investigations, elle reste très mal connue mais a néanmoins fourni des indices sur la présence d'édifices et de structures luxueuses et imposantes par leur importante superficie, la présence de nombreux hypocaustes, de stucs décoratifs et de riches mosaïques appartenant aux possibles *scholae* des *Otacili* et des *Nautes* (Bossert, Fuchs 1989, 40-43).

Les deux dés ont été découverts lors de l'opération menée en 2003 le long du *cardo* et qui a révélé la présence d'une structure monumentale de 25 m de largeur au débouché du *decumanus maximus*. La fouille de cet édifice, pouvant être identifié à un portique monumental construit au début du II^e s. ap. J.-C. et marquant une des entrées du *forum*, a révélé un riche mobilier. Parmi les objets récoltés, il a été dénombré non moins de cent cinquante monnaies, une quarantaine de fibules, quatre bagues à intailles et surtout une trentaine de jetons en os et une cinquantaine en verre (Blanc 2003, 164-167).

La présence massive de ces types d'objets en un endroit aussi restreint témoigne de l'importance de sa fréquentation. Sa monumentalité devait être un point de repère aussi bien pour les personnes de passage se rendant ou sortant du *forum*, mais

également pour les personnes désireuses de se réunir. Offrant sans doute un ombrage et un abri importants de par sa monumentalité, il est fort probable que certains citoyens d'*Aventicum* s'y donnaient rendez-vous pour pratiquer quelque jeu de dés et même de plateau.

Les deux exemplaires, dont la facture est si particulière, ont certainement dû être utilisés à ces mêmes fins, mais encore faudrait-il comprendre dans quel genre de jeu. L'étude méticuleuse de ces petits objets a donc été accompagnée d'une expérimentation à l'aide de fac-similés façonnés en bois. Pour chacun des deux dés, deux cents lancers ont été effectués afin d'évaluer la probabilité pour chacune des faces de sortir.

Le premier dé, réalisé à partir d'une section d'un métapode de bœuf et de ce fait, creux, possède un biseau entre les faces 1 et 5 ainsi qu'entre les faces 1 et 2 (fig. 3a, cat. 5). L'expérimentation a révélé que la face portant le plus de biseaux, la 1, a 42,5 % de chances de tomber, les faces 3 et 4 ne possédant aucun biseau ont à elles seules 39 % de chances d'apparaître, la face opposée au 1, le 6, qui ne possède pas non plus de biseau, de manière surprenante n'a que 10,5 % de chances d'être tirée tandis que les deux faces liées au 1 par un biseau, le 2 et le 5, n'apparaissent qu'avec 8 % de chances.

Le second dé, plein, possède quant à lui un biseau entre les faces 4 et 1 ainsi qu'entre les faces 4 et 6 (fig. 3b, cat. 6). L'expérimentation menée sur cet exemplaire montre qu'une fois de plus, la face possédant le plus de biseaux, la 4, apparaissait le plus souvent avec une moyenne de 34 % de chances. Cependant, le pourcentage de chance pour chacune des autres faces d'être tirée est nettement moins contrasté que pour le premier dé. En effet, les faces ne possédant aucun biseau, celles marquées par les chiffres 5 et 2, ont 31 % de chances d'être tirées, les faces reliées par biseautage au 4 ont 26,5 % de chances d'être tirées et la face opposée à ce dernier chiffre, à savoir le 3, possède 13,5 % de chances d'apparaître.

Bien que ces deux dés possèdent un mode de biseautage strictement identique avec une face privilégiée marquée de deux biseaux (la face 1 pour le premier et le 4 pour le second), la probabilité pour chaque face de tomber est nettement différente. En effet, ces deux exemplaires ont des morphologies distinctes. Le premier est légèrement parallélépipédique, offrant une surface d'atterrissage plus grande pour les faces 1, 6, 3 et 4 alors que le 2 et le 5 sont placés sur des faces dont les dimensions sont très réduites. Le second est, contrairement au premier, parfaitement cubique, ce qui, malgré la présence de biseaux, augmente les chances des 2, 3 et 5 d'être tirés tout comme pour les faces les plus défavorisées que sont le 1 et le 6 car reliées par biseautage au 4.

Ces dés biseautés favorisaient de toute évidence certaines faces, quelles qu'elles soient, et ce dans le but probable d'être utilisés par des joueurs malhonnêtes, mais indéniablement pour des jeux qui accordaient une valeur particulière aux faces favorisées, qui n'étaient pas toujours le 6.

Si cette hypothèse ne peut être une fois de plus vérifiée par aucune source littéraire, il est néanmoins possible d'en tirer quelques conclusions liées au comportement du dé une fois lancé et ainsi tenter d'appréhender ce qui a motivé leur façonnage.

Nous pouvons affirmer qu'une face, connectée à d'autres par deux biseaux ou plus, a davantage de chances d'apparaître lors du tirage du dé, que les faces uniquement marquées par un seul biseau. En effet, ces dernières n'apparaissent presque jamais car elles servent exclusivement de surface de roulement dans le but de faire apparaître la face privilégiée. Les faces non biseautées et arborant des arêtes vives présentes sur les dés d'Avenches apparaissent paradoxalement presque aussi souvent que la face favorisée. Bien que la face opposée à cette dernière serve davantage, grâce à ses arêtes vives, de surface d'arrêt, les deux autres faces non biseautées peuvent profiter du déséquilibre provoqué par les biseaux présents sur les faces dites "de roulement" pour apparaître un grand nombre de fois.

Favoriser l'une ou l'autre face par biseautage découle de toute évidence du choix et de la réflexion de l'artisan qui reproduit une typologie dont il a connaissance ou en réponse à une commande d'un client. Pour cela il doit sélectionner un dé cubique ou parallélépipédique suivant la face qu'il souhaite favoriser puis, suivant le jeu pour lequel ce dé est destiné, il doit réfléchir au placement précis du biseautage de sorte que les faces les plus utiles aient chacune plus de chances d'apparaître que les faces plus encombrantes.

Les cas rares et leur chiffrage singulier

Il est désormais clair que l'artisan gallo-romain produisait des dés cubiques et certains des parallélépipédiques de manière à ce que leur morphologie réponde à un agencement précis des valeurs sur les faces. Leur emploi, frauduleux ou non, était certainement privilégié dans des jeux où réaliser des combinaisons était nécessaire si ces derniers étaient joués avec plusieurs dés.

Parallèlement, de rares exemplaires parfaitement cubiques pourraient eux aussi être employés dans des jeux de dés ou d'autres pratiques dont le déroulement nous est aujourd'hui inconnu.

Le dé aux 9 points

Le premier cas remarquable a été mis au jour dans l'ancienne *Colonia Ulpia Traiana*, la Xanten actuelle. Celui-ci correspond à première vue à un dé de type *Sevens*, mesurant 1 cm de côté et étant marqué par des doubles ocelles pointés de 0,3 cm de diamètre, caractéristiques courantes chez les dés pleins d'époque impériale (fig. 4a, cat. 7). Cependant, sa singularité est que la face sur laquelle est normalement indiquée la valeur 6 est incisée de neuf ocelles.

Par le fait que cet exemplaire est unique dans le monde romain jusqu'à présent, il serait facile de l'identifier comme un dé de tricheur. Cependant, cette hypothèse semble peu convaincante puisqu'un tricheur n'aurait aucun intérêt à indiquer une valeur supérieure au 6 étant donné que cette dernière est la plus haute valeur des dés de type *Sevens*. Or faire passer un 9 pour un 6 n'a aucun sens. Dans le cas où ledit tricheur aurait réellement l'intention de truquer son dé, il aurait dû remplacer une face de faible valeur comme le 1 par un 6.

Si toute tentative de tricherie avec un tel dé est exclue, le marquage du 9 semble entièrement

délibéré dès la fabrication et pourrait s'expliquer de diverses manières.

En premier lieu, le fabricant aurait pu par fantaisie ou par défi technique vouloir accentuer la puissance du chiffre ayant le plus de valeur, à savoir le 6, en y incisant le plus grand nombre d'ocelles que la surface pouvait accueillir. Dans ce contexte, cette face marquée de neuf ocelles garderait alors la valeur de 6.

En second lieu, une simple fonction ludique honnête peut être envisagée. En effet, à l'image des dés parallélépipédiques décrits plus haut, la valeur 9 pourrait correspondre à une ou plusieurs règles de jeu de dés, aujourd'hui inconnues. La valeur 9, dans ce cas-ci, pourrait indiquer au joueur ayant lancé le dé qu'il obtient soit un *bonus*, soit un *malus*. Néanmoins, cette valeur étant plus grande que le 6, il est possible d'imaginer que l'objectif était simplement d'accélérer une partie, quoiqu'il aurait alors été plus sage de garder le chiffre 6 et de marquer le 9 sur une face plus faible du dé comme le 1.

Il est possible également que cet objet soit le témoin d'un jeu de tradition germanique pratiqué uniquement dans les territoires romains de la rive gauche du Rhin, car il provient d'une cité fortifiée du *limes* séparant la Germanie Inférieure de la Germanie libre. De même, cet artefact découvert à proximité immédiate d'un édifice du II^e s. ap. J.-C. destiné à l'hébergement, accolé à la porte menant au port (Clive 1989, 28-38), a pu être perdu par un voyageur de passage arrivé d'une contrée plus ou moins lointaine par le Rhin. Enfin, ce dé a tout aussi bien pu appartenir à un des soldats de la *Legio XXX Ulpia Victrix* basée à *Colonia Ulpia Traiana*, qui aurait pu le rapporter d'une de ses expéditions dans la région de *Lugdunum* ou de Pannonie.

Parallèlement à l'hypothèse d'un objet importé, il est tentant d'effectuer un lien avec la présumée puissance du 9 dans les cultures celtiques qui pourrait induire une persistance symbolique de ce chiffre à l'époque impériale. En effet, plusieurs dizaines de textes irlandais traitant de récits légendaires préchrétiens font référence à ce chiffre, multiple parfait du chiffre 3, tout autant évoqué (Guyonvarc'h, Le Roux 1986, 55, 63, 65, 81, 86, 103 et 107). Bien que ces textes, repérés par L. de Chavagnac, soient très tardifs, cette importance symbolique pourrait se retrouver sur plusieurs dés laténiens. En effet, un dé provenant de la fosse 38, datée de La Tène C2b (c. 175-150 av. J.-C.) et liée à une zone d'habitation et d'artisanat du site de la Grande Borne (FR), arbore le chiffrage suivant : 0-9-9-0 (Chavagnac 2015, 169).

La découverte du dé de Xanten dans une zone fortement orientée vers les activités portuaires et ayant des similitudes avec un exemplaire laténien ouvre alors une multitude de possibilités concernant son utilisation, sa signification et sa provenance véritables. Qui plus est, l'absence de dés similaires dans le reste de l'Empire romain fait aujourd'hui de cet objet un *unicum* et par là agrandit le mystère qui l'entoure.

Le dé aux trois valeurs

Un second dé unique en Gaule romaine, daté d'entre la deuxième moitié du I^{er} et le II^e s. ap. J.-C., provient de Vaison-la-Romaine, entre la rue des Colonnes et la Maison au Dauphin (fig. 4b,

cat. 8). Néanmoins, quatre exemplaires identiques ont été recensés : deux à Pompéi dans la *domus* I.13.3 et dont le *terminus ante quem* est 79 ap. J.-C. (voir A. Pace dans ce numéro), un dont l'étude est en cours sur le site de Ponte Gardena (Bolzano, Italie) sous la direction d'Umberto Tecchiati, et un à Brigetio provenant du don posthume de László Klujber au Klapka-György-Museum de Komárom en Hongrie (Borhy 2002, 55; Bracht 2011, 123). Ce type de dé suscite l'interrogation puisqu'il est doté de trois valeurs dédoublées et indiquées sur des faces qui s'opposent. De cette manière, le 4 s'oppose à un

second 4, le 5 à un second 5 et le 6 à un second 6.

Contrairement à l'exemplaire à neuf points et de par sa présence en Gaule, en Italie et dans l'actuelle Hongrie, il est difficile de penser que le chifrage si particulier de ce dé résulte d'une erreur ou d'une fantaisie technique. Il est donc vraisemblable, en premier lieu, de lui attribuer une fonction de triche comme le soutient László Borhy (Borhy 2002, 58). En effet, les trois valeurs présentes sont les valeurs qui, sur un dé contemporain, sont les plus fortes. De plus, le

placement des deux mêmes valeurs est toujours réalisé sur des faces qui s'opposent. Or, le dé, une fois immobile sur la table, ne montre que trois des six faces à chacun des joueurs de telle sorte qu'il est impossible pour le joueur abusé de voir les deux faces marquées d'un même chiffre d'un seul coup d'œil sans le manipuler. Cependant, il semblerait impossible de jouer avec ce dé plus de quelques coups avant que le joueur victime de tricherie ne s'aperçoive de la supercherie. L'unique façon de camoufler ce dé serait de le jouer en lançant avec lui d'autres dés non pipés. Cette hypothèse est d'autant plus probable que plusieurs

Fig. 4 — a. Développement du dé cubique en os dit "aux neuf points" sur une des faces duquel sont incisés neuf ocelles symétriques. LVR-Archäologischer Park Xanten (DE), n° inv. 2015/03 (cliché : © Photographe Silja Böttcher, LVR-Archäologischer Park Xanten / LVR-Römer Museum) ; b : Développement du dé cubique en os dit "aux trois valeurs" sur les faces duquel sont dédoublés les chiffres 4, 5 et 6. Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine (FR), n° inv. 990.05.010 (cliché : © Th. Daniaux).

sources indiquent que les jeux de dés étaient joués avec trois dés. Ainsi Aristophane (*Les Grenouilles*, 1399, bis-1401), par exemple, trahit l'utilisation de ce nombre de dés quand il décrit le lancer d'Achille qui obtient deux 1 et un 4 : *D'un coup de dés Achille a fait deux as et quatre* ⁽⁶⁾.

Sur la base de ces connaissances, une expérimentation a été menée sur le personnel du Musée de Picardie d'Amiens (FR). Un homme et deux femmes, connaissant très bien le domaine de l'archéologie et ayant conscience que les dés romains sont en général de type *Sevens*, ont accepté de se livrer à plusieurs parties de ce qui peut être comparé au *Pleistobolinda*, jeu remporté par le joueur ayant obtenu la plus grande valeur dans son lancer. Afin d'éviter d'attirer l'attention sur le matériel utilisé, il leur a été expliqué de manière mensongère que l'objectif de l'expérimentation était d'étudier leur comportement lors d'un jeu de dés impliquant un enjeu, matérialisé par de fausses monnaies en plastique sur lesquelles sont indiquées les valeurs 10, 50 et 100. Chacun des joueurs, jouant contre moi sous l'œil attentif des deux autres, recevait donc de ma part, trois pièces de couleur bleue marquées du chiffre 10, une pièce de couleur orangée marquée d'un 50 et une pièce, plus grande que les autres et de couleur jaune, marquée du chiffre 100. Avec cette somme de départ, trois dés leur ont été imposés en prenant soin d'intégrer parmi les miens un fac-similé du dé aux trois valeurs.

Deux des personnes testées, l'homme et une des deux femmes, se décrivent comme n'étant pas compétiteurs et n'étant pas de mauvais perdants. L'homme ajoute qu'il n'est pas un joueur dans l'âme et qu'il ne trouve pas d'intérêt dans les jeux de société tandis que la femme indique qu'elle joue uniquement pour le plaisir. Ces deux personnes, ayant perdu contre moi, n'ont à aucun moment soupçonné de la triche dans mon jeu.

La troisième personne testée, une femme, plus jeune que les deux joueurs précédents se décrit comme étant compétitrice, jouant pour gagner et n'appréciant pas la défaite. Cette dernière, ayant perdu la première partie et réalisant qu'elle commençait à perdre des mises importantes durant la seconde, m'a demandé d'échanger nos dés. Afin de poursuivre l'expérimentation sans prendre le risque de révéler la supercherie, j'ai accepté de lui donner mes trois dés en échange des siens en étant parfaitement conscient que je venais de lui donner le dé aux trois valeurs. Les manches suivantes ont été gagnantes pour elle jusqu'à la victoire finale. Après révélation de la tricherie menée contre elle, celle-ci témoigne du fait qu'étant contrariée par les trop fréquentes pertes de gain, elle soupçonnait une fraude de ma part, raison pour laquelle elle a souhaité que nous échangeions nos sets de dés. Cependant, mon adversaire me révélera ensuite qu'à aucun moment elle ne s'est aperçue d'un dédoublement du 4, du 5 et du 6 sur le dé pipé.

Cette expérimentation révèle qu'un joueur compétiteur, n'aimant pas la défaite et jouant pour gagner, est plus enclin à soupçonner la triche déjà au cours de la seconde partie avec l'utilisation frauduleuse de ce genre de dé. Il ne fait donc aucun doute qu'il faisait naître de la méfiance s'il était employé pour la triche plusieurs fois de suite dans le cadre d'un jeu d'argent contre un joueur sérieux ou même professionnel.

Compte tenu de ces résultats mitigés, il est davantage possible d'envisager l'utilisation de ce dé comme instrument spécifique à un ou plusieurs jeux de hasard, aujourd'hui inconnus, dont l'usage est de ne jouer qu'avec trois valeurs. Ce genre de pratique, visiblement connu dans différentes régions de l'Empire romain très éloignées les unes des autres, pourrait même être déjà attesté quatre siècles plus tôt sur le site de la Grande Borne près de Clermont-Ferrand (FR), où deux dés allongés ont été retrouvés dans le même contexte d'habitat et d'artisanat que l'exemplaire dédoublant le chiffre 9, mentionné plus haut (Chavagnac 2015, 132). Le premier, dont le contexte et la datation sont mal connus mais dont le *terminus post quem* doit se situer autour de 300 av. J.-C., arbore quatre faces chiffrées comme il est d'usage pour ces dés laténiens. Il a cependant la particularité d'opposer deux chiffres 5 et deux chiffres 3 (3-5-3-5). Une configuration similaire est observable sur le second dé, découvert dans une structure en creux liée à l'habitat de La Tène C1 (c. 200 av. J.-C.), et qui oppose deux 4 et deux 5 (4-5-4-5) (Chavagnac 2015, 67).

Parallèlement à cette utilisation hypothétique, ce type de dé pouvait tout aussi bien être utilisé comme un instrument permettant d'accélérer une partie de jeu de plateau. Le jeu de plateau le plus probable pour lequel cet objet aurait pu être utilisé à l'époque romaine est le *Ludus Duodecim Scriptorum* ou *XII Scripta* dont une simple partie peut durer plus d'une heure ⁽⁷⁾. Ce jeu, d'après les nombreuses sources littéraires et archéologiques, était joué sur un plateau composé de trois lignes de douze cases. En général, il était joué avec deux dés dont le lancer de chacun d'eux permettait la progression d'un pion tout comme dans le jeu du *TricTrac* ou de l'actuel *Backgammon*. Cependant, il est aujourd'hui connu, grâce aux sources littéraires et archéologiques, que ce jeu possédait une variante durant l'Antiquité tardive qui impliquait l'utilisation d'un plateau composé cette fois de deux lignes de douze cases. Isidore de Séville mentionne dans ses *Étymologies* (XVIII, 64) que le *XII scripta*, qu'il nomme alors *Alea*, devait être joué également avec trois dés et non plus deux, ce qui signifie certainement qu'à cette époque, voire bien avant déjà, la volonté des joueurs était de jouer des parties plus courtes du même jeu. De cette manière, ce dé qui indique uniquement les trois plus fortes valeurs aurait été utilisé à divers endroits de l'Empire assez éloignés les uns des autres pour accélérer la partie d'un jeu particulier et peut-être même celui du *XII Scripta*.

Les dés au chiffre 2 dédoublé

En dernier lieu, penchons-nous sur un cas dont l'interprétation est moins évidente mais dont les possibilités d'utilisation semblent plus nombreuses. Il s'agit d'un dé de type *Sevens* mais sur lequel le chiffre 5 est systématiquement remplacé par le chiffre 2. Le chiffre 2 initialement opposé au 5 ne s'oppose donc plus à ce dernier chiffre mais bien à un second 2.

Quatre exemplaires ont été découverts à ce jour, deux d'entre eux sont issus de contextes mal connus. Le premier, en os, provient de Xanten dans la rue longeant à l'est un quartier artisanal et l'auberge précédemment citée ; le second en roche noire, brisé en deux, a été découvert à Vaison-la-Romaine dans le remplissage de l'abside ouest des thermes de la Maison au buste d'argent

qui devait sans doute être une *schola* (cat. 10) ; ce remplissage, survenant lors de l'abandon de l'édifice, pourrait être daté de la deuxième moitié du III^e s. ap. J.-C. Les deux derniers dés ont quant à eux été trouvés en contexte funéraire. L'un provient d'une inhumation masculine amiénoise du III^e s. ap. J.-C. (fig. 5a, cat. 11) et l'autre d'une inhumation féminine à Cortil-Noirmont (BE) datée de la seconde moitié du II^e s. ap. J.-C. La diffusion de ce type est donc attestée dans tout le territoire de l'est des Gaules et de la rive ouest du Rhin étudié à ce jour, à savoir en Germanie Inférieure, en Gaule Belgique et en Gaule Narbonnaise.

Le chiffrage de ce type de dé est souvent identifié comme une erreur de l'artisan qui, dans la rapidité de production, aurait indiqué à deux reprises le chiffre 2. Bien qu'il soit attesté uniquement sur quatre exemplaires, l'hypothèse qu'il résulte d'une action délibérée doit être privilégiée. En effet, hormis le cas d'un dé de Xanten étudié plus bas, aucun exemplaire connu à ce jour ne dédouble un autre chiffre que le 2.

Une fois encore, il est essentiel de s'interroger sur la/les fonction(s) pouvant être attribuée(s) à ce genre d'objet quelque peu singulier. Tels les dés précédents, celui-ci a tout aussi bien pu être employé dans un jeu où ce petit chiffre 2 a une importance particulière et qui correspondrait à une valeur plus importante que le 6, un *malus* ou même un *bonus*. Cependant, en l'absence de règles de jeux impliquant un tel instrument, il est bien difficile d'approfondir cette hypothèse.

Néanmoins, même sans l'appui de sources littéraires, un lien avec une activité frauduleuse peut être envisagé. En effet, comme pour le dé aux trois valeurs, le chiffre 2 étant toujours incisé sur deux faces qui s'opposent, il est impossible pour le joueur abusé de percevoir ces deux faces d'un seul coup d'œil une fois qu'il tombe sur la table, à moins de se lever de sa chaise et d'en faire le tour ou de manipuler l'objet, ce qui interromprait le jeu.

Une nouvelle expérimentation a été menée avec la participation du personnel du Musée de Picardie d'Amiens. L'objectif était de jouer au jeu du coup le plus haut en pariant des mises matérialisées toujours par des monnaies en plastique. Comme pour l'expérience précédente, j'ai fourni un set de trois dés tout en ayant pris soin, cette fois, de glisser discrètement une réplique du dé étudié dans celui de l'adversaire.

Chacun des joueurs testés en possession de ce dé était donc désavantagé et a perdu de grosses sommes, mais à l'issue des parties, aucun d'entre eux n'a soupçonné la moindre triche même si, parallèlement à cette expérimentation, tous connaissaient le grand intérêt que je portais à l'exemplaire en os conservé dans leurs collections. Cependant, l'homme, avertissant les deux autres joueuses qu'une triche était probable de ma part, prit le dé truqué et l'examina pendant une trentaine de secondes, observant chaque face sans déceler l'anomalie. Cette expérimentation a donc démontré d'une manière claire qu'un tel dé pouvait être employé frauduleusement pour des jeux de dés avec un adversaire méfiant, si ce dernier était contraint de jouer avec ce matériel.

Jusqu'ici, les questionnements liés à ces objets atypiques ont majoritairement été influencés par la présence du dédoublement du chiffre 2 ; or, l'absence du chiffre 5 doit également être interrogée.

De nos jours, de nombreux magiciens et mentalistes réalisent des tours de prédiction avec des dés normaux mais aussi avec des dés *Sevens* sur lesquels un chiffre est dédoublé sur des faces opposées. Dans ce dernier cas, le tour est simple et le camouflage du dé truqué avec deux autres dés non pipés n'est pas nécessaire.

Voici le mode d'emploi d'un jeu dans lequel l'utilisation d'un tel dé est probable en combinaison avec celle de gobelets, anciennement dénommés *fritilli* :

- disposer en ligne six gobelets et les numéroter de 1 à 6 ;
- placer une pierre sous un gobelet et le déplacer en cinquième position sans que la victime de l'escroquerie ne s'en aperçoive ;
- confier à la victime le dé falsifié et lui indiquer qu'elle doit soulever le gobelet dont le numéro correspond au résultat du lancer. De cette manière, si celle-ci tire un 3, elle devra soulever le gobelet numéro 3.

L'escroc use ensuite de sa rhétorique manipulatrice pour lui expliquer qu'il l'autorise, pour maximiser ses chances de trouver la pierre, à tirer le dé trois ou quatre fois. La victime sera persuadée d'avoir alors toutes ses chances de trouver la pierre sans prêter plus d'attention au dé qui lui a été confié.

Malheureusement pour lui, le joueur abusé ne retournera jamais le gobelet en cinquième position sous lequel se trouve la pierre, car le dé n'est marqué d'aucun cinq.

Dans ce cas-ci, une simple pierre est mise en jeu, mais l'escroquerie en devient plus lucrative et intéressante lorsque la victime se voit proposer de miser de l'argent tout en précisant que l'escroc remporte la somme si le joueur ne parvient pas à retrouver la pierre.

Bien évidemment, ce petit jeu d'escroc ne peut pas fonctionner plus de deux fois sur la même personne. L'argent étant toujours sous le gobelet en cinquième position, la victime s'apercevra bien

vite du subterfuge. Le tricheur doit donc user de divers artifices pour donner l'illusion à la victime et au public assistant à son tour que tout ceci n'est que la volonté des dieux.

Après une nouvelle expérimentation menée avec la participation du personnel du Musée de Picardie, il s'avère que le tricheur, rôle endossé par moi-même, doit mettre en confiance les joueurs afin de les tromper et ainsi remporter une mise importante. En premier lieu, le tricheur a tout intérêt à perdre la première et éventuellement la deuxième partie en posant subrepticement le gobelet contenant la pierre dans une autre position que le cinq. Il serait même conseillé pour lui de le mettre en deuxième position car le dé étant doublement marqué par le chiffre 2, la victime a davantage de chances de remporter sa mise. Une fois que ladite victime victorieuse se sent en confiance, l'escroc peut lui suggérer d'augmenter sa mise tout en déplaçant cette fois

Fig. 5 — a. Développement du dé cubique en os sur les faces duquel est dédoublé le chiffre 2. Musée de Picardie, Amiens (FR), n° M.P.3044.3 (cliché : © Th. Daniaux) ; b. Développement du dé parallélépipédique en os sur les faces duquel sont dédoublés les chiffres 2 et 3. LVR-Archäologischer Park Xanten (DE), n° inv. 16883/b01 (dessin réalisé sur la base d'un relevé publié dans Schmid 1980, planche 86, n° 1 718).

le gobelet contenant la pierre sur la cinquième position. De cette façon, la victime perdra sa mise au profit du charlatan sans soupçonner la moindre triche.

Il est possible que ce jeu ait été pratiqué par le propriétaire de la sépulture du III^e s. ap. J.-C. précédemment citée, découverte rue Delpech à Amiens au XIX^e s. (Bayard *et al.* 2006, 164-165). Celui-ci avait été enseveli avec quatre dés de type *Sevens* dont celui au 2 dédoublé et parmi lesquels trois ont exactement les mêmes dimensions, à savoir 1,3 cm de côté ; le quatrième étant un dé miniature. Ces dés étaient accompagnés de 93 jetons en os, dont 31 sont biseautés sur leur face inférieure pour faciliter leur préhension lorsqu'ils sont disposés sur une surface plane. Qui plus est, certains sont visiblement inscrits de ce qui semble être des valeurs ou des symboles. Deux d'entre eux sont inscrits d'un "X" ou d'un "XII", un troisième comprend sur sa face supérieure six traits rayonnant autour du centre, un autre porte un chiffre "III", un cinquième ce qui ressemble à un trident, un sixième un damier schématisé à neuf cases, le suivant un "XII" sur sa face inférieure et un "III" sur sa tranche. Enfin, un dernier expose un "A" ou un "V" sur sa face inférieure et un "IIII" dédoublé sur deux endroits opposés sur sa tranche.

Dés et jetons portent des traces d'usures à tel point que les ocelles de la face portant le chiffre 4 de l'un des dés ont dû être incisés une seconde fois pour assurer leur lisibilité. Cette usure témoigne d'une forte utilisation des dés par le propriétaire et les valeurs indiquées sur les jetons pourraient laisser entendre que ces derniers ont pu servir de mise. De cette manière, les jetons inscrits d'un "X", trouvés par centaines en Gaule romaine, pouvaient éventuellement signifier que le joueur misait un *denarius* d'argent, monnaie de référence du système monétaire romain. L'utilisation de jetons en os permettait certainement de contourner les lois interdisant les jeux d'argent (Pichonnaz 2018, 15-39) et d'éviter un trop grand déshonneur aux yeux de la société (Purcell 1995, 8 ; Vespa 2020, 181-188).

Enfin, la grande quantité de jetons présente au côté de ces dés peut en l'occurrence indiquer le succès que son propriétaire avait aux jeux d'argent. Ce succès pouvait même probablement être dû à la présence très discrète du dé présentant un dédoublement du 2, copie presque conforme des deux autres exemplaires de mêmes dimensions compris dans le set.

Afin d'éveiller moins de soupçons, il est possible qu'un tricheur très habile puisse changer son dé avec un autre, non truqué, pour diminuer ses chances de gagner à chaque partie, ou avec un dé truqué de même manière mais dédoublant un autre chiffre après le passage d'un joueur malchanceux. Si le public assistant à ses tours est en grand nombre, il est en effet préférable qu'il ne s'aperçoive pas que la pierre se trouve trop souvent en cinquième position. Cependant, il est également possible d'imaginer qu'un tricheur moins subtil utilise un objet sur lequel plusieurs chiffres sont dédoublés. C'est le cas d'un dé parallélépipédique du deuxième type, décrit plus haut, retrouvé dans les fouilles du carrefour délimitant au sud-est l'*insula* 32 à Xanten et affichant le chiffre suivant (fig. 5b, cat. 12) :

M : I ? ; FL1 : 2 ; P : 6I ; FL2 : 2/ ; BS : 3/ ; BI : 3

Ce dé *Sevens* a la particularité de dédoubler les chiffres 2 et 3, masquant alors l'absence respectivement des chiffres 5 et 4. L'escroc pouvait alors, à loisir et dans différentes parties, choisir de placer la mise sous le gobelet 5 ou 4.

Après expérimentation, l'hypothèse de l'utilisation de ce dé dans des activités de charlatanisme, que ce soit au jeu des gobelets ou au jeu du coup le plus haut, est probable. Cependant, comme mentionné dans la description des dés parallélépipédiques, sa morphologie fait que les chiffres 1 et 6 ressortent une fois sur deux. Une telle contrainte, bien que prolongeant une partie, pourrait faire en sorte que les chiffres 2 et 3 ne sortent pas trop souvent l'un à la suite de l'autre, ce qui éveillerait les soupçons de la victime. Dans ce cas-ci et comme mentionné au début de l'article, la morphologie et le marquage du dé fonctionnent parfaitement en adéquation pour qu'un escroc expérimenté puisse amasser beaucoup d'argent en employant le même dé sans changer trop souvent de victime et sans devoir fuir la place de jeu par crainte d'être découvert.

L'utilisation de tels dés dans le cadre de la tromperie dans un jeu d'argent est alors plus que probable. Néanmoins, l'objet seul n'est pas l'élément qui détermine la réussite des mauvais tours de son utilisateur. En effet, ce dernier devait utiliser des outils invisibles suivant le type de joueur et le public qu'il avait face à lui. Il devait certainement acquérir un sens de la rhétorique, du mensonge et de la manipulation avec de l'entraînement, mais il devait également posséder une grande habileté pour déplacer le gobelet contenant la pierre dans la position qu'il souhaitait sans que sa victime ne s'en aperçoive.

Ce genre d'artefact n'était donc certainement pas manipulé par n'importe quel tricheur, mais il est peu probable qu'ils aient servi dans des jeux où la somme d'argent mise était trop grande. Pour des mises plus élevées, il est certain que la victime aurait vérifié les dés de son adversaire d'une manière beaucoup plus méticuleuse que les personnes testées dans le cadre de notre étude. Dans ce cas, le tricheur avait plus intérêt à faire confectionner un dé à moitié évidé ou fourré de limaille de plomb tel que les deux exemplaires conservés au *Lugdunum*-musée et théâtres romains de Lyon, ainsi que celui retrouvé à Limoges dans la maison dite des "nones de Mars" (Coulon 1994, 92) ou encore celui provenant de l'épave d'Arles-Rhône 3 (Feugère 2013, 45). Ces objets étaient, de par leur facture très soignée, le fruit très coûteux d'artisans expérimentés ayant réalisé un véritable travail d'orfèvre.

L'inhumation de Cortil-Noirmont peut cependant ouvrir un champ de réflexion différent sur l'emploi de ce dé au chiffre 2 dédoublé. Cette sépulture de la seconde moitié du II^e s. ap. J.-C., fouillée en 1875, est une tombe à *tumulus* renfermant l'urne cinéraire d'une femme dont le *praenomen*, *Sulpicia*, est inscrit sur une oenochoé en verre (Mariën 1978, 18). Cette femme, visiblement issue de la noblesse locale, était accompagnée d'une riche vaisselle exclusivement en verre et en bronze dont certaines pièces sont importées depuis la région du Bas-Rhin, d'Hispanie et d'Italie. Parallèlement à ce mobilier se trouvent notamment des pièces en cristal de roche et en ambre dont les plus remarquables prennent respectivement la forme d'un lézard et d'une

coquille figurant un capricorne ailé tenant une urne. Si les deux créatures sont psychopompes, la forme de la coquille est intimement liée à Vénus/*Nantosuelta*, déesse grandement représentée en contexte funéraire de par son union à *Succelus*, dieu celtique des enfers.

Aux côtés de ces objets ont également été récoltés neuf pions en ambre et sept en verre jaspé ainsi qu'un dé en os au chiffre 2 dédoublé (cat. 13). La présence de pions noirs et blancs ayant une section convexe, souvent au nombre de trente, est fréquemment attestée au sein du mobilier funéraire des tombes à *tumuli* belges de Hesbaye et pourrait évoquer la pratique, dans la vie comme dans la mort, du *Ludus Duodecim Scriptorum*. Bien que la tombe de *Sulpicia* présente un matériel similaire, l'absence de traces d'usure sur les pions comme sur le dé semble écarter l'hypothèse d'une utilisation ludique de son vivant. Ce dé pourrait cependant tout de même faire référence à la signification symbolique de ce jeu décrite par Isidore de Séville (*Étymologies*, XVIII, 60-64). Ce dernier mentionne en effet que le plateau est divisé en pistes de six cases faisant référence aux six âges de la vie humaine. Le dédoublement du chiffre 2 pourrait alors indiquer que la défunte serait décédée durant le second âge de la vie, la puberté. Cette mort prématurée pourrait être accentuée par le dépôt de pions en ambre puisque, d'après Diodore *Siculus* (5.23), cette matière est aussi liée au deuil après la mort d'une jeune personne, car elle évoque les larmes d'ambre des Héliades après leur métamorphose en peupliers dans le mythe de Phaëton (Davis 2018, 72).

Parallèlement, l'association de ce dé avec les deux matériaux magiques que sont l'ambre et le cristal de roche fait de ce dépôt un assemblage aussi symbolique que rituel. Le dé, fabriqué dans le matériau humble qu'est l'os, semble tout autant chargé d'une signification particulière avec le dédoublement du chiffre 2. S'il n'est pas simplement un talisman de chance, il pourrait ici signifier le passage entre la vie et l'autre monde, car il reproduit à lui seul cette dualité sans cesse présente dans le matériel funéraire de cette tombe. Cette dualité est notamment marquée par l'opposition systématique entre des matériaux chauds et froids. L'ambre, d'une part, dont la couleur évoque la lumière, le feu, le soleil et dont le simple frottement provoque de la chaleur, peut symboliser la vie (Davis 2018, 71). Le cristal de roche, d'autre part, évoque la lune et la forme solide et froide de l'eau, astre et liquide sans cesse liés à l'autre monde. Le set de jeu répète cette dualité en alignant des pions en ambre flamboyants affrontant des pions en verre sombres et froids. Au nombre de sept, ces pions peuvent également évoquer les sept planètes auprès desquelles la défunte est conduite par le capricorne ailé, figuré sur la coquille d'ambre. Ces sept planètes et donc ces pions pourraient faire référence à l'île des bienheureux, dont l'emplacement migre de l'océan aux cieux à l'époque sévérienne et où les vertueux défunts sont conduits (Mariën 1978, 22).

La présence d'un dé et d'un set de pions de jeu dans cette tombe semble donc suivre une tradition de dépôt funéraire visible en Hesbaye tout en remplaçant la fonction ludique par une fonction symbolique, rituelle au travers d'un jeu de formes, de couleurs et de matières.

L'utilisation de ces dés au chiffre 2 dédoublé peut donc d'une part être ludique dans une démarche de tricherie comme l'a montrée l'expérimentation, mais elle peut d'autre part être hautement symbolique, voire rituelle, comme l'atteste la tombe de Cortil-Noirmont.

Conclusion

L'étude des dés pleins *Sevens* en os de Gaule romaine a donc permis dans un premier temps de comprendre que les artisans associaient volontairement, ou suivant la demande d'un commanditaire, morphologie et configuration afin de créer des outils favorisant l'une ou l'autre face autre que le 6.

Dans un second temps, des dés cubiques inspirés des exemplaires *Sevens* ont été réalisés, mais avec des modifications relativement discrètes. Si ces exemplaires sont beaucoup plus rares, voire uniques, et qu'une période d'utilisation précise leur est difficilement attribuable, la plupart des dés gallo-romains ont été découverts dans des contextes publics de grande fréquentation ou montrent une usure significative pouvant attester leur utilisation dans le domaine ludique et ce de différentes manières. Les dés, tels que celui à neuf points et celui aux trois valeurs, utilisés entre la deuxième moitié du I^{er} et le II^e s. ap. J.-C., pouvaient être employés par des joueurs dont la volonté est de jouer des parties rapides ou dans lesquelles ces chiffres ont une symbolique importante. D'autres, dont la configuration est plus discrète à l'image des dés dédoublant les chiffres 2 et 3, dont l'usage est attesté entre la deuxième moitié du II^e et le III^e s. ap. J.-C., semblent avoir été employés aussi bien pour des pratiques ludiques frauduleuses que pour des activités rituelles.

La variété de dés *Sevens* trouvés dans des contextes publics atteste donc l'existence d'une vaste quantité de jeux, voire de variantes de jeux dont l'objectif principal n'était pas nécessairement d'utiliser des dés cubiques octroyant les mêmes chances de tirage pour chaque face. Bien au contraire, si leur utilisation n'était ni frauduleuse ni rituelle, les dés étudiés dans cet article étaient destinés à des types de pratiques ludiques, peut-être déjà connues à l'époque laténienne, au cours desquelles certaines valeurs étaient largement favorisées ou défavorisées pour des raisons somme toute encore obscures à nos yeux. Peut-être la réponse est-elle à trouver dans l'attrait des jeux pour les anciens au cours desquels la victoire ou la défaite s'obtenait par la réalisation de coups et de combinaisons de coups. Toujours est-il que cette problématique ne peut être résolue par les sources littéraires qui n'évoquent que le nom de certains coups sans les décrire et qui se rapportent davantage aux jeux d'osselets⁽⁸⁾.

Thomas DANIAUX,
doctorant ERC *Locus Ludi*
Université de Fribourg-CH/
Université de Bretagne-Sud
thomas.daniaux@unifr.ch

Notes :

(1) Je tiens à remercier Bernd Liesen, Bernhard Rudnick du LVR Archäologischer Park ; Agathe Jagerschmidt, Rémi Jourde du Musée de Picardie ; Cécile Evers, Florence Carlier des Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles ; Cécile Matthey, Sophie Delbarre-Bärtschi, Sophie Romanens, Sandrine Bosse, Andreas Schneider du Musée Romain d'Avenches ; Georges Cardoso, Luc Berthet, Geneviève Galliano du *Lugdunum*-musée et théâtres romains ; Christine Bezin, Mélanie Bienfait du Musée archéologique Théo Desplans ; Sidonie Rican des Musée et site de Vieux-la-Romaine ; Laurent Flutsch et Sophie Weber du Musée romain de Lausanne-Vidy pour leur accueil, leur collaboration et l'aide précieuse qu'ils m'ont apportée dans l'étude du matériel archéologique présenté dans cet article. Merci également à Ulrich Schädler et Gérard Coulon pour leurs conseils avisés dans la recherche documentaire, à Michel Feugère et Véronique Dasen pour leur soutien, leurs excellents conseils et la relecture attentive, à Dominique Frère, Christophe Picod et mes proches pour leur soutien. À Lou-An Daniaux, un remerciement particulier pour son aide précieuse et talentueuse dans le DAO. Merci aussi à mes anciens étudiants en Histoire Licence 2 de l'Université de Bretagne-Sud et au personnel du Musée de Picardie pour s'être prêtés à la réalisation d'expérimentations concernant des jeux de plateau et des jeux de dés anciens. Enfin, remerciement à Isabelle Bertrand et à l'équipe d'édition me permettant de publier cet article dans la revue *Instrumentum*.

(2) Les institutions visitées sont le Musée romain d'Avenches, le Musée romain de Lausanne-Vidy, le Musée d'Yverdon et Région, le Musée de Picardie d'Amiens, le SRA de Reims, le Musée Saint-Rémi de Reims, le *Forum* antique de Bavay, *Lugdunum*-musée et théâtres romains, le Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal, le Musée archéologique Théo Desplans de Vaison-la-Romaine, le Musée archéologique départemental de Jublains, les Musée et sites archéologiques d'Argentomagus, les Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine, le Musée du Malgré-Tout de Trègnes, l'Espace gallo-romain d'Ath, le Musée gallo-romain de Tongres, les Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles et le Parc archéologique de Xanten.

(3) *ἔξ, ἔν, πέντε, δύο, τρία, τέσσαρα κύβος ἐλαύνει*. Trad. Félix Buffière, Les Belles Lettres (Coll. CUF), Paris 1970, 54.

(4) Les dés creux, contrairement aux dés pleins ici étudiés, ne sont pas extraits de bâtonnets mais bien d'une section complète de la diaphyse. Cette technique, attestée au I^{er} s. de notre ère, permet de produire des objets de gros calibres, mais possède deux problèmes majeurs. En premier lieu, elle ne permet d'extraire que deux ou trois dés d'une seule diaphyse, contrairement à la technique utilisée pour la création des dés pleins qui permet d'en extraire des dizaines. En second lieu, la présence du canal médullaire présent au sein du dé, de forme arbitraire, modifie légèrement l'équilibre du dé et peut potentiellement favoriser une face plus qu'une autre. De plus, ce dernier contraint le marquage des deux faces par lesquelles il débouche par la nécessité de rapporter des opercules taillés sur mesure pour combler les trous qu'il forme. Ce type de production est donc abandonné au début du II^e s. ap. J.-C. en faveur de la technique du bâtonnet qui permet

une production importante en moins de temps et en déployant moins d'énergie.

(5) (grec : Πλειστοβολίνδα) ou *Jeu du plus haut coup* est un jeu pratiqué avec des osselets ou des dés en nombre variable et dont le but est d'obtenir la valeur la plus haute après un lancer.

(6) *βέβληκ' Ἀχιλλεὺς - δύο κύβω καὶ τέτταρα*. Trad. Hilaire Van Daele, Les Belles Lettres (Coll. CUF), Paris 1962, 151.

(7) Voir notamment U. Schädler, *XII Scripta, Alea, Tabula*-New Evidence for the Roman History of "Backgammon". In : A. de Voogt (ed.), *New approaches to board games research: Asian origins and future perspectives*. Leiden 1995, 73-78 ; U. Schädler, Quelques règles de jeux de plateau et de pions. In : V. Dasen (dir.), *Ludique ! Jouer dans l'Antiquité*. Catalogue de l'exposition au *Lugdunum*-musée et théâtres romains (20 juin au 1^{er} décembre 2019), Gand 2019, 127-129 ; P. Talloen, Rolling the dice: Public game boards from Sagalassos, *Journal on Hellenistic and Roman Material Culture (HEROM)*, vol. 7.1 & 2, 2018, 97-132 ; Th. Daniaux, Plateaux et jetons de jeu d'Aventicum (Suisse). In : V. Dasen (dir.), *Ludique ! Jouer dans l'Antiquité*. Catalogue de l'exposition au *Lugdunum*-musée et théâtres romains (20 juin-1^{er} décembre 2019), Gand 2019, 88-89.

(8) Voir les auteurs suivants : Les coups d'Alexandre et celui de l'éphèbe : Sid. Anti, *Anth. Pal.* VII, 427 ; Le coup de Chios : Sid. Anti, *Anth. Pal.* VII, 427 ; Le coup d'Eurippide : Schol. Plat. *Lys.* 206 ; Poll. *Onom.* IX, 99 ; Le coup de Kos : Poll. *Onom.* IX, 99 ; Le coup de Stesichore : Schol. Plat. *Lys.* 206 ; Léon. Tar, *Anth. Pal.* VII, 422 ; Eust. 1289, 63 ; Poll. *Onom.* IX, 99 ; Le coup de Sinoris : Athen. VI, 247 A ; Le coup du vautour : Plaut., *Curc.* II, 3, 78 ; Le coup de Vénus : Hor., *Od.* II, 7 ; Plaut., *Curc.* II, 3, 80 ; Plaut., *Asin.* 905-906 ; Mart., *Ep.* XIV, 14 ; Prop. IV, 8, 45 ; Ps-Luc., *Am.* XVI.

Bibliographie :

Sources

Socrate, *Anthologie Palatine*. Éd. et trad. Félix Buffière, Les Belles Lettres (coll. CUF), Paris 1970.
Aristophane, *Les Grenouilles*. 1399, Trad. Hilaire Van Daele, Les Belles Lettres (coll. CUF), Paris 1962.

Travaux

Bayard et al. 2006 : D. Bayard, J.-L. Collart, N. Mahéo (dir.), *La marque de Rome. Samarobriua (Amiens) et les villes du nord de la Gaule*. Amiens 2006.

Béal 1983 : J.-C. Béal, *Catalogue des objets de tabletterie du musée de la civilisation gallo-romaine de Lyon*. Paris 1983.

Bertrand 2008 : I. Bertrand, Le travail de l'os et du bois de cerf à *Lemonum* (Poitiers, F) : lieu de production et objets finis. Un état des données. In : I. Bertrand (dir.), *Le travail de l'os, du bois de cerf et de la corne à l'époque romaine : un artisanat en marge ?* Éd. Mergoïl (Monogr. *Instrumentum* 34), Montagnac 2008, 101-144.

Blanc 2003 : P. Blanc, Chronique des fouilles archéologiques 2003. Aux Conches-Dessus, *Insulae* 21, 27, 33, 39, *Bulletin de l'Association Pro Aventico* 45, 2003, 164-167.

Borhy 2002 : L. Borhy, *Alea Falsa Est? Gedanken zu einem trügerischen würfel aus Brigetio*. In : K. Kuzmová et al. (ed.), *Zwischen Rom und dem*

Barbaricum. Festschrift für Titus Kolnik zum 70. Geburtstag. Nitra 2002, 55-58.

Bossert, Fuchs 1989 : M. Bossert, M. Fuchs, De l'ancien sur le forum d'Avenches, *Bulletin de l'Association Pro Aventico* 31, 1989, 12-105.

Bracht 2011 : D. Bracht, Dem Glück ein wenig nachhelfen – Falschspiel in der Antike. In : M. Reuter, R. Schiavone (dir.), *Gefährliches Pflaster. Kriminalität im Römischen Reich* (Xantener Berichte 21), Mainz 2011, 121-126.

Chavagnac 2015 : L. de Chavagnac, *Instruments de hasard en Gaule au Second âge du Fer. Réflexions sur l'ambiguïté entre jeu et tirage au sort à partir du corpus auvergnat*. Mémoire de Master 2 en Histoire et Archéologie des Mondes Anciens. Université Lumière Lyon 2, 2015.

Clive 1989 : B. Clive, *Colonia Ulpia Traiana, Insula 38: die Befunde der Grabung 1979 bis 1983* (Rheinische Ausgrabungen 31), Köln 1989.

Coulon 1994 : G. Coulon, *L'enfant en Gaule romaine*. Paris 1994.

Dasen 2018 : V. Dasen, Histoire et archéologie de la culture ludique dans le monde gréco-romain. Questions méthodologiques, *Kentron* 34, 2018, 23-50.

Davis 2018 : G. Davis, Rubbing and Rolling, Burning and Burying: The Magical Use of Amber in Roman London. In : A. Parker, S. Mckie (ed.), *Material Approaches to Roman Magic. Occult objects and supernatural substances*, Vol. 2, Oxford-Philadelphia 2018, 69-83.

Feugère 2013 : M. Feugère, Les dés romains. In : V. Dasen, U. Schädler (dir.), *Jeux et jouets gréco-romains*, *Archéothéma* 31, 2013, 44-45.

Feugère, Picod 2004 : M. Feugère, Ch. Picod, Reconstitution de dés en matière dure animale, antiques et médiévaux, *Bulletin Instrumentum* 19, juin 2004, 37-41.

Guyonvarc'h, Le Roux 1986 : Ch.-J. Guyonvarc'h, F. Le Roux, *Les Druides*. Rennes 1986.

Manniez 2010 : Y. Manniez, Contribution à l'étude des dés en os d'époque romaine de la cité de Nîmes (F), *Bulletin Instrumentum* 32, déc. 2010, 18-22.

Manniez 2019 : Y. Manniez, Dés classiques et dés spéciaux. In : V. Dasen (dir.), *Ludique ! Jouer dans l'Antiquité*. Catalogue de l'exposition au *Lugdunum-musée et théâtres romains* (20 juin-1^{er} décembre 2019), Gand 2019, 76-77.

Mariën 1978 : M. Mariën, Der Tumulus von Noirmont und seine Bernsteinmuschel, *Antike Welt* 9.2, 1978, 17-22.

Pichonnaz 2018 : P. Pichonnaz, La liberté contractuelle et l'interdiction de certains jeux d'argent, *Revue internationale des droits de l'Antiquité* 65, 2018, 15-39.

Poplin 2011 : F. Poplin, Numération et orientation des dés antiques et médiévaux, *Bulletin de la Société Nationale des Antiquaires de France*, 2011, 51-65.

Purcell 1995 : N. Purcell, Literate Games: Roman Urban Society and the Game of Alea, *Past and Present* 147, 1995, 3-37.

Schädler 2013 : U. Schädler, L'art de jouer aux dés. In : V. Dasen, U. Schädler (dir.), *Jeux et jouets gréco-romains*, *Archéothéma* 31, 2013, 46.

Schädler 2019 : U. Schädler, Reconstituer les jeux antiques : méthodes et limites. In : V. Dasen (dir.), *Ludique ! Jouer dans l'Antiquité*. Catalogue de l'exposition au *Lugdunum-musée et théâtres romains* (20 juin-1^{er} décembre 2019), Gand 2019, 20-22.

Schenk 2008 : A. Schenk, *Regard sur la tabletterie antique. Les objets en os, bois de cerf et ivoire du Musée Romain d'Avenches* (Documents du Musée Romain d'Avenches 15), Avenches 2008.

Schmid 1980 : E. Schmid, Beinerne Spielwürfel von Vindonissa, *Jahresbericht der Gesellschaft pro Vindonissa* 1978, 1980, 58-80.

Vespa 2020 : M. Vespa, Les effets néfastes de la kubeia. Mise en jeu du prestige et de l'image sociale en Grèce classique, *Pallas* 114, 2020, 173-192.

Voogt, Eerkens 2017 : A. de Voogt, J. Eerkens, The Evolution of Cubic Dice from the Roman through Post-Medieval Period in the Netherlands, *Acta Archaeologica*, n.l., 2017, 163-173.

Voogt, Eerkens 2018 : A. de Voogt, J. Eerkens, Cubic Dice: Archaeological Material for Understanding Historical Processes, *Kentron* 34, 2018, 99-108.

Voogt et al. 2015 : A. de Voogt, J. Eerkens, R. Sherman-Presser, Production bias in cultural evolution: An examination of cubic dice variation in experimental and archaeological contexts, *Journal of Anthropological Archaeology* 40, 2015, 151-159.

Catalogue :

Cat. 1

LVR-Archäologischer Park Xanten, dé cubique vierge, os, Ins. 38, 1,4 x 1,4 x 1,5 cm, Inv. 2009/05 ; Musée romain de Lausanne-Vidy, dé cubique vierge, provenance inconnue, datation inconnue, os, 1,4 x 1,4 x 1,2 cm, Inv. VY 00689.

Cat. 2

Aventicum - Site et Musée romains d'Avenches, bâtonnet ayant servi au débitage de dés miniatures, os, Au Lavoëx, époque impériale/post-impériale, L : 4,9 cm ; l : 0,93 cm ; ép. : 1 cm, Inv. 98/10582-01.

Cat. 3

Lugdunum-musée et théâtres romains, dé parallélépipédique de facture spéciale, type 1, donation en 1912 de Mme veuve Tony Chaumartin, demeurant à Sainte-Colombe-lès-Vienne (Rhône), mobilier provenant des fouilles de l'Avenue de la gare, époque impériale, L : 1.8 cm ; l : 1,2 cm ; ép. : 1 cm (M : 1 ; FL1 : 3 ; P : 6- ; FL2 : 4 ; BS : 5 ; BI : 2/), Inv. E 507-5-202.

Cat. 4

Lugdunum-musée et théâtres romains, dé parallélépipédique de facture spéciale, type 2, os, provenance inconnue, époque impériale, L : 1.4 cm ; l : 1.4 cm ; ép. : 1.1 cm (M : 1 ; FL1 : 5 ; P : 6- ; FL2 : 2 ; BS : 4 ; BI : 3/), Inv. SN 285.

Cat. 5

Aventicum - Site et Musée romains d'Avenches, dé parallélépipédique biseauté entre les faces 1 et 5 et 1 et 2, os, Conches-Dessus, Ins. 21, 27, 33, 39, 30/40-70 ap. J.-C., L : 2 cm ; l : 1,7 cm ; ép. : 1,7 cm (P1 : 1 ; P : 5 ; P3 : 6l ; P4 : 2 ; BS : 4 ; BI : 3), Inv. 03/11750-12.

Cat. 6

Aventicum - Site et Musée romains d'Avenches, dé cubique biseauté entre les faces 4 et 1 et 4 et 6, os, Conches-Dessus, Ins. 21, 27, 33, 39, 2^e moitié du I^{er} - début du II^e s. ap. J.-C., L : 1,5 cm ; l : 1,5 cm ; ép. : 1,4 cm (M : 1 ; FL1 : 3/ ; P : 6- ; FL2 : 4 ; BS : 2 ; BI : 5), Inv. 03/12079-23.

Cat. 7

LVR-Archäologischer Park Xanten, dé cubique aux neuf points, os, Ins. 38, II^e s. ap. J.-C., L : 1 cm ; l : 1 cm ; ép. : 1 cm (M : 1 ; FL1 : 5 ; P : 9 ; FL2 : 2/ ; BS : 3 ; BI : 4), Inv. 2015/03.

Cat. 8

Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine, dé cubique aux trois valeurs, os, Entre la rue des colonnes et la Maison au Dauphin, deuxième moitié du I^{er} - II^e s. ap. J.-C., L : 1,2 cm ; l : 1,3 cm ; ép. : 1,3 cm (M : 4 ; FL1 : 6- ; P : 4 ; FL2 : 6- ; BS : 5 ; BI : 5), Inv. 990.05.010.

Cat. 9

LVR-Archäologischer Park Xanten, dé cubique au chiffre 2 dédoublé, os, Ins. 38-39, datation inconnue, L : 1,3 cm ; l : 1,3 cm ; ép. : 1,3 cm (M : 1 ; FL1 : 2 ; P : 6l ; FL2 : 2/ ; BS : 3 ; BI : 4), Inv. 9443e.

Cat. 10

Musée archéologique Théo Desplans, Vaison-la-Romaine, fragment de dé cubique au chiffre 2 dédoublé, jais, Abside ouest de l'ensemble thermal de la Maison au buste d'argent, III^e s. ap. J.-C., L : 1,3 cm ; l : 1,2 cm ; ép. min. : 0,8 cm (1-6- ; 3/4 ; 2/2/), Inv. 990.10.298.

Cat. 11

Musée de Picardie, Amiens, dé cubique au chiffre 2 dédoublé, os, 120 rue Delpech, III^e s. ap. J.-C., L : 1,4 cm ; l : 1,4 cm ; ép. : 1,4 cm (M : 1 ; FL1 : 2 ; P : 6l ; FL2 : 2 ; BS : 4 ; BI : 3/), Inv. M.P.3044.3.

Cat. 12

LVR-Archäologischer Park Xanten, dé parallélépipédique sur lequel sont dédoublés les chiffres 2 et 3, os, Ins. 31/36, datation inconnue, L : 1,2 cm ; l : 1,2 cm ; ép. : 0,8 cm (M : 1 ? ; FL1 : 2 ; P : 6l ; FL2 : 2/ ; BS : 3/ ; BI : 3), Inv. 16883/b01.

Cat. 13

Musées Royaux d'Art et d'Histoire, Bruxelles, dé parallélépipédique sur lequel est dédoublé le chiffre 2, os, Tumulus de Cortil-Noirmont, 2^e moitié du II^e s. ap. J.-C., L : 1,3 cm ; l : 1,4 cm ; ép. : 1,2 cm (M : 1 ; FL1 : 2/ ; P : 6l ; FL2 : 2/ ; BS : 4 ; BI : 3), Inv. B501.